

சங்கப் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில்

உவமைகள்

முனைவர் ச. ஏஞ்சல் ஜெயலெட்ராணி, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்,
புனித அல்போன்சா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சூசைபுரம்.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5792-9486>

DOI: 10.5281/zenodo.7997982

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில் அணிநலன் குறித்த சிந்தனைகள் அதிகம் உள்ளன. அகம் புறம் ஆகிய இரு நிலைகளிலும் அவை இடம்பெற்றுள்ளன. இயல்பான நிகழ்வை மேலும் சிறப்புற விளங்கச் செய்வதற்காகப் பெண்பாற் புலவர்கள் அணிநலன் உத்திகளைக் கையாண்டுள்ளனர். இவை பாடலுக்கு மேலும் அழகு சேர்ப்பதாய் அமைந்துள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்பாற் புலவர்கள் உவமையினைப் பலவகையாகப் பயன்படுத்தி உள்ளனர். இதனை இக்கட்டுரையின் வழியாக அறியலாம்.

திறவுச்சொற்கள்: சங்கம், பெண்புலவர்கள், உவமைகள்.

முன்னுரை

சங்க பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில்

அணிநலன் குறித்த சிந்தனைகள் அதிகம் உள்ளன. அகம் புறம் ஆகிய இரு நிலைகளிலும் அவை இடம்பெற்றுள்ளன. இயல்பான நிகழ்வை மேலும் சிறப்பு விளங்கச் செய்வதற்காகப் பெண்பாற் புலவர்கள் அணிநலன் உத்திகளைக் கையாண்டுள்ளனர். இவை பாடலுக்கு மேலும் அழகு சேர்ப்பதாய் அமைந்துள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்பாற் புலவர்கள் உவமையினைப் பலவகையாகப் பயன்படுத்தி உள்ளனர். இதனை இக்கட்டுரையின் வழியாக அறியலாம்.

புறப்பொருள் உவமை

பெண்பாற்புலவர்களின் பாடல்களில் காணப் பெறும் புறம் சார்ந்த செய்திகள் அடிப்படையில் வரும் உவமைகளைக் கொண்டு அமைவது புறப்பொருள் உவமையாகும். அவை மன்னர், முதின மகளரி, போர், புராணம் என்னும் வகையில் அமைகின்றது.

மன்னர் பற்றிய உவமைகள்

கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவனாகிய அதியமான் மிகுந்த கொடைத்தன்மை கொண்டவன். தன்னை நாடிவரும் இரவலர்க்குத் தன பெயர் நீண்ட காலம் நிலைபெற்று இருக்குமாறு தேர்களைப் பரிசாக அளிப்பான். இத்தகைய கொடைத்தன்மை கொண்ட அதியமானின் நாள் மகிழிருக்கை போல் மழை பெய்யத்தொடங்கி மாறாத தன்மை உடையதாய்

விளங்கியது என்று ஓளவையார் உவமைப்படுத்திக்
காட்டுகின்றார். இதனை,

தேர்வீசு இருக்கை போல

மாரி யிரீஇ மான்றன்றால் மழையே

(நற்., 381: 9-10)

என்று வரும் பாடலடிகள் காட்டுகின்றன.

அகப்பொருள் உவமை

பெண்பாற் புலவர்களின் அகத்திணைச் சார்ந்த
பாடல்களில் தலைமக்களது வாழ்வியல் சூழலை
மையமிட்ட சில உவமைகள் காணக்கடைக்கின்றன.
அவை தலைமக்களது கனவு, கற்பு, ஆகிய இரு
நிலைகளில் ஏற்படும் நிகழ்வுகளை மையமிட்டதாக
அமைந்துள்ளன. அதன் அடிப்படையில் பொதுநிலை
உவமை பிரிவு வழி உவமை என இரண்டாய் பிரிக்கலாம்.

பொதுநிலை உவமை

தலைவியைச் சந்திக்கக் கூட இயலாது தவிக்கும்
நன்;மைகள் ஒருவன் சுடப்படாத பசுமண் கமலம்
மழைத்துளிகளை எதிர்த்து நிற்க இயலாது கரைவது
போன்று சிறு துன்பத்தையும் தாங்க இயலாததாய் தன்
நெஞ்சம் உள்ளது என்றும் இத்தகைய நெஞ்சத்தைக்
கொண்டு துன்பம் என்னும் வெள்ளத்தைத் தம்மால் கடக்க
அரிதாய் உள்ளது என்றும் கூறி வருந்துவதை உவமை
நயம்பட ஓளவையார் காட்சிப்படுத்துகின்றார். இதனை,

பெயனீர்க் கேற்ற பசங்கலம் போல

உள்ளந் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி

அரிதவா வுற்றனை நெஞ்சே நன்றும்

(குறுந்., 20: 2-4)

என்று கூறுவதன் வழி அறியலாம். தலைவனது உள்ளம் சுடப்படாத பசுமண் கலத்திற்கு உவமைக் கூறப்பட்டது.

பிரிவு வழி உவமை

பரத்தையார் பிரிவால் தலவி ஊடல் கொண்டிருப்பதை அறிந்த தலைவன் அவனது நிலையை அறிய தூதுவரை அனுப்புகிறான். தலைவனுக்காக வாயில் வேண்டி வந்தோரிடம் கடுகைப் போன்ற சிறிய பூக்களை உடைய ஞாழல் மரம் மருத மரத்தின் மலர்களோடு சேர்ந்து நீர்த்துறையை அழகு செய்தது. அதுபோல் தலைவனும் பலரும் காணுமாறு நீராடுதுறையில் பரத்தையருடன் சேர்ந்து ஆடினான் என்பதைத் தலைவி நயம்படக் கூறி வாயில் மறுப்பதைக் குன்றியனார்.

ஐயவி யன்ன சிறுவீ ஞாழல்

செவ்வீ மருதின் செம்மலொடு தாஅய்த்

துறையணிந் தன்றவ ரூரே யிறையிறந்

திலங்குவளை நெகிழ்ச் சாஅய்ப்

புலம்பணிந் தன்றவர் மணந்ததோளே. (குறு., 50)

என்று கூறி காட்சிப்படுத்துகின்றார்.

கலையியல் உவமை

மன மகிழ்விற்காகவும் தமது திறனை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டும் எங்க கால மக்கள் பலர் கலைஞர்களாகத் திகழ்ந்தனர். பழங்கால மன்னர் அவைகளில் ஆடற்கலை சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தது. ஆடுமகள் தன் உடலை வளைத்தும் நெளித்தும் ஆடுவதைப்போன்று கடவுள் குடி கொண்டிருக்கும் இமயத்தில் மணிகளை உடைய பாம்புகள் படமெடுத்து ஆடின என்றும், ஒளிபோல் விளங்கும் பற்களையும் அமுதம் போன்ற சொற்களைப் பேசும் சிவந்த இதழ்களையும் உடைய விறலியின் ஆடலை ஆடுகோட்பாட்டுச் சேலாதன் கண்டு ரசித்தான் என்றும் நச்செள்ளையார்,

...வாணகை யிலங்கெயிற்

றமிழ்து பொதீது வர்வா யசைநடை விறிலியர்

(பதிற்று., 51: 19-21)

என்ற தமது பாடலடிகள் வாயிலாக குறிப்பிடுகின்றார். ஆடற்கலை மட்டுமல்லாது ஓவியக் கலையும் அக்காலத்தில் சிறப்புற்றிருந்தது.

விலங்குகள் பற்றிய உவமை

சங்கப் பெண்பாற் புலவர்கள் விலங்குகள் குறித்து நமது பாடல்களில் உவமை மூலம் விளக்கியுள்ளனர். யானை, குதிரை, புலி, அணில் போன்ற விலங்குகள்

அவர்களால் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. யானைப் படைகளும், குதிரைப் படைகளும் அணி அணியாக போர்க்கொடிகளை ஏற்றி வந்தன. அவை வேற்று நாடுகளிலிருந்து பொருள் ஏற்றிக்கொண்டு அசைந்தவாறு கடலில் வரும் கலம்போல் காட்சியளித்தன என்பதைக் காக்கைப்பாடினி நச்செள்ளையார்,

கொடி நுடங்கு நிலைய கொல்களிறு மிடைந்து
வடிமணி நெடுந்தேர் வேறுபுலம் பரப்பி
அருங்கலந் தரீஇயர் நீர்மிசை நிவக்கும்

(பதிற்., 52: 1-3)

என்று காட்சிப்படுத்துகிறார். படைக்களத்திற்கு மரக்கலம் இங்கு உவமைப்படுத்தப்பட்டது.

பறவைகள் பற்றிய உவமை

இயற்கையும் அதனைச் சார்ந்து வாழும் உயரினங்களும் சங்கப் புலவர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தன. அகப்புறப் பாடல்கள் அனைத்திலும் இத்தகைய காட்சிகள் புலப்படுகின்றன. சங்கப் பெண்பாற் புலர்கள் மயில், கிளி, குயில், குறும்பூழ், நாரை, ஆந்தை, சிச்சிலி வண்டு போன்ற பறவை இளங்களைப் பற்றி உவமைப்படுத்தியுள்ளனர். வளம் நிறைந்த காடுகளில் உள்ள பயிர்கள் கிளிக்குஞ்சின் சிறகினைப் போன்று இருந்தன என்பதை ஒக்கூர் மாசாத்தியார்.

தளிர்யற் கிள்ளை யீனிதீனி கொடுத்த

வளராப் பிள்ளைத் தூவி யன்ன

(அகம்., 324: 3-4)

என்று கூறுகின்றார். காடுகளின் பசுமை கிளிக்குஞ்சின் நிறத்திற்கு உவமம் செய்யப்பட்டது.

தாவரம் பற்றிய உவமை

சங்க கால மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மோற்கொண்டிருந்தனர். சங்கப் புலவர்கள் மரம், செடி, கொடிகளையும் இயற்கை சார்ந்த பல நிகழ்வுகளையும் தமது பாடலில் புனைந்துள்ளனர். காயா மரங்கள் பூத்தள்ள மலைப்பகுதியில் கொன்றை மரங்கள் ஆங்காங்கே பொன்னிறமான மலர்களைக் கொண்டிருந்தன. இவ்வாறான மலைப்பகுதியில் இடி மின்னலுடன் மேகங்கள் மழை பெய்வித்தன என்பதை ஒளவையார்.

காயாங் குன்றத்துக் கொன்றை போல

மாமலை விடரகம் விளங்க மின்னி (நற்., 371: 1-2)

என்று பாடியுள்ளார். மலர்ந்த காயா மரங்கள் நீர் நிறைந்த மேகத்திற்கும் கொன்றை மலர்கள் மின்னலுக்கும் உவமை கூறப்பட்டன.

களவும் புனைவில் உள்ளுறை

சங்கப் பெண்பாற் புலவர்கள் தலைமக்களின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளை மேலும் சுவைபடக் கூறுவதற்கு உள்ளுறையைக் கையாண்டுள்ளனர். தன் துணையாகிய

களிற்றைப் புலி கொன்றதனால் பிடியானது தன் கன்றை அணைத்தவாறு பெருந்துன்பத்துடன் தளர்வுற்று நடந்து சென்றது. ஆற்ற முடியாத பெரும் புண்பட்டவரைப் போல் வருந்தியது. அதுபோல் தலைவனால் ஏற்பட்ட பசலைக்கு வருந்தும் தலைவியோடு தானும் சேர்ந்து வருந்துவதாகத் தோழி கூறுகின்றனாள். இதனை நல்வெள்ளியார்,

பைதலங் குழவி தழீஇ பொய்யென

வரும்புணி னுறநரின் வருந்தி (நற்., 47: 4-5)

என்று உரைப்பதனால் துணையைப் பிரிந்த பிடிக்க பெருவருத்தமிருந்தாலும் தன் கன்றினைக் காக்கும் பண்புடையதாய் அதனைத் தழுவி நின்றது என்பதும் அதுபோல தலைவனின் பிரிவுத் துன்பத்தால் பசலை ஏற்பட்டு பொலிவிழந்து வருந்தியபோதும் தலைவி நாணுடைமையால் தான்கொண்ட கனவினைக் காத்து வந்தாள் என்பதும் உள்ளுறையாகப் பெறப்படுகின்றன.

கற்பு வாழ்க்கைப் புனைவில் உள்ளுறை

எருமையானது தான் கட்டப்பட்டிருந்த கொட்டிலை நீராலும், சாணத்தாலும் சேறாக்கி கயிற்றை அறுத்துக்கொண்டு வேளியைக் கொம்பால் சிதைத்து வள்ளைக் கொடிகளை நீக்கித் தாமரை மலரை உண்டது. அதுபோல், தலைவன் தன்னால் ஆதரித்துக் கொள்ளப்பட்டத் தலைவியை வேறுபடுத்தி நாணமாகிய கட்டுக்களை அறுத்து பரத்தையர்க்குக் காவலாகிய

வேலியைப் பணன் என்னும் கோட்டால் நீக்கிப் பரத்தையரின் தாய்மாரையும் மயக்கி, பரத்தை மகளிரை நுகர்ந்தான் என்பது இங்கு உள்ளுறையாக அமைந்தது.

...நீர்முதிர் பழனத்து மீனுடரிய

வந்தூம்பு வள்ளை மயக்கித் தாமரை

வண்டுது பனிமலர் ஆரூமூர (அகம்., 46: 1-6)

இதனை நன்முல்லையார் பாடியுள்ளார்.

முடிவுரை

சங்ககாலம் பெண்கல்வியில் சிறந்து விளங்கியது என்பதற்குப் பெண்பாற் புலவர்களே எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தனர். உணர்ச்சி ததும்பும் பாடல்களைப் பாடிச் சிறப்புறப் பெற்றுள்ளனர். ஆண்பாற் புலவர்களுக்கு இணையாகப் பாடல்கள் பாடியுள்ளனர். அகவாழ்வு, புறவாழ்வு பற்றியும் பெண்களின் வீரவாழ்வு குறித்தும் சிறப்புறப் பாடியுள்ளனர். தன்மனம் போன போக்கில் பாடாமல் உவமை நயத்துடன் மிகச் சிறப்பாகப் பாடியதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணை நூற்பட்டியல்

[1] உ.வே.சா. புறநானூறு மூலமும் உரையும்.

உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

[2] உ.வே.சா. குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்.

உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

- [3] உ.வே.சா. நற்றிணை மூலமும் உரையும்.
உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.
- [4] உ.வே.சா. அகநானூறு மூலமும் உரையும்.
உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.
- [5] இரா. சாரங்கபானி. பரிபாடல் திறன். மணிவாசகர்
நூலகம், சிதம்பரம், 1972.
- [6] புலியூர் கேசிகன். சங்க இலக்கியம். சாரதா பதிப்பகம்,
சென்னை, 1985.
- [7] க.சுப்பிரமணியன். சங்க இலக்கியம் பன்முக வாசிப்பு.
பரிசில் புத்தக நிலையம், சென்னை, 2012.
- [8] மு.சண்முகம் பிள்ளை. சங்கதமிழர் வாழ்வியல். உலக
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித
முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு
ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு

உரிமம் பெற்றுள்ளது.